

Statistik ma'lumotlar monitoringi: Tizim ma'lum bir davr oralig'ida to'plangan ma'lumotlarni umumiy analiz qiladi. Shu orqali universitet ma'muriyati yoki psixologlari talabalarning umumiy ruhiy holati haqida xulosa qilishi va profilaktik choralar ko'rishi mumkin.

Texnik yechimlar va modellash

Tizim Python (Flask, Django) yoki Node.js server qismi, React (yoki Vue.js) yordamida tuzilgan foydalanuvchi interfeysi hamda SQL/MongoDB ma'lumotlar bazasi asosida yaratilishi rejalashtirilgan. Sun'iy intellekt moduli esa quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi:

Ma'lumotlarni qayta ishlash: Dastlabki ma'lumotlar to'plami anonymize qilinadi, shundan so'ng mashinada o'qitish (Machine Learning) modellari tomonidan qayta ishlanadi.

Natural Language Processing (NLP) moduli: Foydalanuvchilarning matn shaklidagi murojaatlarini tahlil qilishda, ularning his-tuyg'u holati yoki stress darajasini aniqlashda qo'llanadi.

Tavsiyalarni generatsiya qilish: Tahlil natijalariga asosan shaxsiy tavsiyalar, muayyan test yoki mashg'ulotga yo'naltirish, zarur bo'lganda psixolog bilan uchrashuvga taklif kabi funktsiyalarni shakllantiradi.

Natijalar va amaliy tajribalar

Loyiha sinov bosqichida 250 000 nafardan ortiq foydalanuvchini qamrab oldi. Bunda talabalar orasida stress darajasi, turli tushkunlik belgilari (depressiv simptomlar) va emotsional zo'riqishlar erta bosqichda aniqlandi. Statistika shuni ko'rsatdiki, platformadan muntazam foydalanganlar orasida depressiya va xavotir darajasi 75% hollarda pasaygan. Bu raqamlar raqamli yechimlardan foydalanishning samaradorligini tasdiqlaydi.

Bundan tashqari, foydalanuvchi interfeysining qulayligi, maxfiylikning to'liq ta'minlanishi va mutaxassislar bilan tezkor aloqaga kirishish imkoniyati platformaning jozibadorligini oshiradi. Diagramma va grafikalar orqali har bir foydalanuvchining holatini individual yoki umumiy darajada kuzatish, tahlil qilish, holat yomonlashuvining oldini olish imkonini beradi.

Muhokama va istiqboldagi rejalari

Talabalar psixologiyasi bilan bog'liq muammolarni erta aniqlash va bartaraf etish, kadrlar salohiyatini mustahkamlash, raqamli vositalar yordamida tezkor reaksiya berish jamiyat rivoji uchun strategik ahamiyatga ega. Kelgusida ushbu tizimni quyidagi yo'nalishlarda kengaytirish rejalashtirilgan:

Qo'shimcha test va metodikalar: Psixologik muammolar spektrini kengroq qamrab olish uchun xalqaro mezonlarga mos yangi testlarni joriy qilish.

Sun'iy intellekt modelini takomillashtirish: Mashinada o'qitish texnikalarini yanada chuqurlashtirish, xususan, Deep Learning yondashuvlarini joriy etish.

Mobil ilovalarni rivojlantirish: Foydalanuvchilarga yanada qulay bo'lishi uchun iOS va Android platformalarida oflayn testlarni o'tkazish, push-xabarnomalar orqali maslahatlar taqdim etish.

Xalqaro tajriba almashinuvi: Jahon amaliyotida sinovdan o'tgan uslublarni o'rganish va o'zlashtirish, hamkor universitetlar bilan aloqalarni kuchaytirish.

Xulosa

Ushbu maqolada o'quvchi-talabalar psixologiyasini o'rganishdagi muammolar, raqamli texnologiyalar yordami bilan ishlab chiqilgan psixodiagnostika tizimining afzalliklari va uning real amaliyotdagi samarasiga e'tibor qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, zamonaviy yechimlardan foydalanish mavjud muammolarni erta bosqichda aniqlashga, talabalarning psixologik holatini yaxshilashga hamda anonimlik va maxfiylikni to'liq ta'minlashga xizmat qiladi. Tizimning sun'iy intellekt algoritmlariga asoslangan holda ishlashi, real vaqt rejimida ko'mak berishi va statistika tahlilini o'tkazishi uni boshqa an'anaviy usullardan farq qiluvchi raqamli yechim sifatida ajratib turadi.

Kelajakda loyihani takomillashtirish, yangi test metodikalarini qo'shish, sun'iy intellekt modellarini rivojlantirish, shuningdek, huquqiy va axborot xavfsizligi masalalarini yanada mustahkamlash bo'yicha ishlar davom ettirilishi rejalashtirilgan.

Adabiyotlar

1. WHO. Mental Health and Young People. Geneva: WHO, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari, 2024.
3. Karimov B. "Talaba yoshlarning psixologik muammolari" // Psixologiya va Ta'lim, 2022.

L-TIZIMLAR USULIDA FRAKTAL TUZILISHLI NAQSHLARNI RAQAMLI MODELLASHTIRISH

Anarova Sh.A., t.f.d., professor, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston. e-mail: anarova@tuit.uz

Bekmurodova M.Sh., tayanch doktorant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston. e-mail: muhayyo.shukurullayevna.89@gmail.com

Ismoilova M.I., asistent o'qituvchi, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent, O'zbekiston. e-mail: ismoilovamaftuna140@gmail.com

Аннотасија. Jakkard gazlamasi o'ziga xos tuzilishga ega bo'lgan to'qimachilik materiali bo'lib, unda murakkab naqshlar yoki tasvirlar yaratiladi. Bu material, asosan, Jakkard to'qish mashinasi yordamida ishlab chiqariladi, u esa naqshli matolarni ishlab chiqarish uchun maxsus tuzilgan. Bunday mato turlari gazlamalar ichida eng sifatli va qimmatli hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ushbu maqolada to'qimachilik va yengil sanoatning ajralmas qismi bo'lgan jakard matolari va ularning xususiyatlari tahlil qilingan. Jakkard matolarini raqamli qayta ishlashda fraktal naqshlardan foydalanishning ahamiyati va afzalliklari ko'rsatib o'tilgan. Jakard matolariga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan fraktal naqshlar L-tizimlar usuli asosida ishlab chiqilgan. Ishlab chiqilgan tenglamalar asosida bir nechta fraktal tuzilishga ega naqshlar modellashtirilgan. FRACTAL PATTERN of JACQUARD dasturiy vositasi yordamida n iteratsiyali fraktal naqshlar yaratilgan.

Tayanch so'zlar: Jakkard mato, fraktal naqsh, L-tizimlar usuli, aksioma, R-funksiyalar usuli, IFS usuli, tubbutoq fraktallar, shoxsimon fraktallar.

ЦИФРОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗОРОВ С ФРАКТАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ МЕТОДОМ L-СИСТЕМЫ

Анарова Ш.А., д.т.н., профессор, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми, Ташкент, Узбекистан. e-mail: anarova@tuit.uz

Бекмуродова М.Ш., докторант, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми, Ташкент, Узбекистан. e-mail: muhayyo.shukurullayevna.89@gmail.com

Исмоилова М.И., ассистент-преподаватель, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразми, Ташкент, Узбекистан. e-mail: ismoilovamaftuna140@gmail.com

Аннотация. Жаккардовая ткань — это текстильный материал с уникальной структурой, позволяющий создавать сложные узоры и изображения. Такой материал, как правило, производится с помощью жаккардового ткацкого станка, специально предназначенного для изготовления узорчатых тканей. Данный вид ткани считается одним из самых качественных и дорогих среди текстильной продукции. В связи с этим в данной статье проанализированы жаккардовые ткани как неотъемлемая часть текстильной и легкой промышленности, а также их характеристики. Показаны значимость и преимущества применения фрактальных узоров в цифровой обработке жаккардовых тканей. Разработаны фрактальные узоры, применимые к жаккардовым тканям, на основе метода L-систем. На основе разработанных уравнений смоделированы несколько узоров с фрактальной структурой. С помощью программного средства FRACTAL PATTERN of JACQUARD были сгенерированы фрактальные узоры с n итерациями.

Ключевые слова: жаккардовая ткань, фрактальный узор, метод L-систем, аксиома, метод R-функций, метод IFS, древовидные фракталы, ветвистые фракталы.

DIGITAL MODELING OF FRACTAL-STRUCTURED PATTERNS USING THE L-SYSTEMS METHOD

Anarova Sh.A., Doctor of Technical Sciences, Professor, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan. e-mail: anarova@tuit.uz

Bekmurodova M.Sh., PhD candidate, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan. e-mail: muhayyo.shukurullayevna.89@gmail.com

Ismoilova M.I., Assistant Lecturer, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Tashkent, Uzbekistan. e-mail: ismoilovamaftuna140@gmail.com

Abstract. Jacquard fabric is a type of textile material with a unique structure that allows the creation of complex patterns or images. This material is mainly produced using a Jacquard weaving machine, which is specifically designed for manufacturing patterned fabrics. Such fabrics are considered among the highest quality and most expensive in the textile industry. In this regard, the article analyzes Jacquard fabrics as an integral part of the textile and light industry, along with their characteristics. The importance and advantages of using fractal patterns in the digital processing of Jacquard fabrics are demonstrated. Fractal patterns applicable to Jacquard fabrics were developed based on the L-systems method. Several fractal-structured patterns were modeled based on the developed equations. Using the **FRACTAL PATTERN of JACQUARD** software tool, fractal patterns with n iterations were generated.

Keywords: Jacquard fabric, fractal pattern, L-systems method, axiom, R-function method, IFS method, root-like fractals, branch-like fractals.

Kirish. Har bir millatning o'z libosi va o'zgacha ko'rki bor. Ajdodlar tomonidan yaratilib, asrlar davomida sayqallanib kelgan liboslar milliy meros hisoblanadi. O'zbekistonda yashayotgan xalqlarning milliy liboslari sharqning barcha xalqlari uchun umumiy bo'lgan xususiyatlarni juda ham uyg'unlashtiradi.

To'qimachilik va naqsh dizayni - to'qimachilik sanoatida ham, kompyuter grafikasida ham olib borilayotgan ilmiy izlanishlarning eng muhim omili hisoblanadi. Naqsh dizaynida har qanday ob'yekt va manzaralardan, shu jumladan odam tomonidan yaratilgan mavhum narsalardan foydalanish mumkin. Avvallari an'anaviy dizaynlarni yaratishda ishlatiladigan usullar faqat mutaxassislar tomonidan yaratilib, naqshlarning murakkablik darajasi cheklangan edi.

Kiyim - kechaklarning naqshlarini va ranglarini shakllantirish vaqt o'tishi bilan o'zgarib boradi. Dizaynning barcha sohalari orasida to'qimachilik dizayni tobora kengayib borayotgan soha bo'lib, u moda dizayni, gilam ishlab chiqarish va gazlamalar bilan bog'liq sohalarni qamrab oladi.

Fraktallar - juda go'zal dizayndir, ularni rangi va tasviridan hayratlanish mumkin. Bu insonning hayotga bo'lgan munosabatini o'zgartirgan va odamlarga tabiat hamda koinotni tushunishga yordam bergan buyuk ilmiy kashfiyotdir.

Fraktal tasvir - fraktal nazariya va kompyuter tasvirlarini qayta ishlash texnologiyasining kombinatsiyasi hisoblanadi. Kompyuter texnologiyasi va fraktallar nazariyasining jadal rivojlanishi bilan to'qimachilik muhandisligida fraktallarni qo'llash tobora keng tarqaldi. To'qimachilik muhandisligidagi murakkab muammolarni "Fraktallar nazariyasi" yordamida samarali hal qilish mumkin. Fraktal tasvirlarni qo'llash to'qimachilik naqshlari dizaynini yanada boyitadi va to'qimachilik dizaynining yangi sohasini ochib beradi.

Odamlarning turmush darajasining yaxshilanishi natijasida doimiy ravishda yashash muhiti, kiyim-kechak va boshqa narsalarga nisbatan talab darajasi ortib, naqshga bo'lgan talab ham juda yuqori bo'ladi. Fraktallar nazariyasi ushbu talabni aniq qondirgan holda, tasvirlarni yaratish uchun cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Geometrik modellashtirishga asoslangan an'anaviy naqsh dizayni kamroq o'zgaradi. Fraktal tasvirga asoslangan naqsh dizayni bir-biridan ancha farq qiladi, hamda yaratilgan naqsh o'z parametrlari bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Shuning uchun fraktalga asoslangan naqsh odatiy bo'lmasdan, turli uslubdagi o'ziga xosdir. An'anaviy estetik jozibaga javob beradigan rang-barang badiiy naqshlar fraktal naqshlarni tahrirlash, qayta o'zgartirish yoki birlashtirish orqali hosil qilinadi. Uni to'qimachilik naqshlari dizaynida qo'llash yangi imkoniyatlarni ochadi.

To'qimachilik muhandisligida fraktal tasvirning asosiy qo'llanmalari sifatida to'qimachilik tasvirini loyihalash, to'qimachilik dizayni, to'qimachilik naqshlari dizayni va boshqalarni keltirish mumkin. Masalan, murakkab iterativ avlod usuli bilan yaratilgan naqshlar majmuaning kompozitsiyalaridir. Ular turli xil funksiyalar va rang berish sxemalarini qo'llash orqali ajoyib vizual ta'sirga ega. Shunday qilib, ular to'qimachilik tasvirlarini loyihalashda ishlatilishi mumkin. IFS va L-tizimlar usuliga asoslangan fraktal naqshlar qat'iy o'ziga-o'zi o'xshashlik xususiyati asosida hosil qilinadi. Shunday qilib, ular to'qimachilik dizaynida ishlatilishi mumkin.

To'qimachilik naqshlari dizaynida fraktal tasvirning qo'llanilishini asosan liboslar naqsh dizayni, moda naqsh dizayni, dekorativ gazlama naqsh dizayni va boshqalarda ko'rish mumkin.

To'qimachilikda to'quv dizayni ko'pincha L-tizimlari usuli tomonidan o'ziga-o'zi o'xshashligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

To'qimachilik naqshli dizaynida fraktal tasvirlarning dizayni va qo'llanilishini ikki qismga bo'lish mumkin. Ulardan birinchisi to'g'ridan-to'g'ri to'qilgan naqsh dizayni sifatida yaratilgan tasvirlardan foydalanish. Ikkinchisi - rasmlardan to'qimachilik naqsh dizaynining elementi sifatida foydalanishdir. Ko'pincha gul turlarining klassik tartibga solinishi ikki tomonli uzluksizligi, to'rt tomonli uzluksizlik va tarqoq permutatsiya yo'li bilan amalga oshiriladi.

Dizayn sanoatida fraktallar ma'lumotlarning ortiqcha bo'lishini kamaytirish, to'qimachilik dizayni uchun mukammal platforma yaratish orqali tasvirlarni siqish uchun ishlatiladi. Fraktal yaratuvchi dasturlar uch bosqichni takrorlash orqali tasvirlarni yaratadi:

- tegishli fraktal dasturlarning parametrlarini o'rnatish;
- amalga oshirish kerak bo'lgan uzoq hisob-kitoblarni bajarish;
- mahsulotni baholash.

To'qimachilik dizaynerlari global, ko'p madaniyatli sohaga javob beradigan yangi va innovatsion yechimlarni yaratish uchun ijodkorlik, fan va texnologiya o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishlari shart.

Fraktallar asosidagi to'qimachilik dizayni naqshlarini ishlab chiqish-ranglar dizayni va to'qima gazlamalarni sintez qilishni o'z ichiga oladi.

Fraktal geometriyaga asoslangan naqsh dizayni to'qimachilik sanoati texnikasining muhim sohasi hisoblanadi. Bizning maqsadimiz matematik funksiyalardan foydalangan holda innovatsion va chiroyli dizaynni ishlab chiqishdir. Dizayn yaratishda fraktal metodologiyalardan foydalanish mashaqqatli jarayon bo'lib, kerakli natijaga ma'lum kuch va sabr-toqat talab etiladi. Dizayner quyidagi qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin:

- fraktal naqsh uchun tegishli formulani tanlash;
- tasvir shaklini hosil qilish funksiyasini tanlash;
- rang berishning samarali sxemasini tanlash;
- tegishli formulani va rangni tanlash uchun tasavvurga tayanishi kerak.

To'qimachilik muhandisligida fraktallarning asosiy qo'llanmalari sifatida to'qimachilik tasvirini loyihalash, to'qimachilik to'quv dizayni, to'qimachilik naqshlari dizayni va boshqalarni keltirish mumkin. Masalan, murakkab iterativ usuli bilan yaratilgan naqshlar majmuaning kompozitsiyalaridir. Va ularga turli xil funksiyalar va rang berish sxemalarini qo'llash orqali ajoyib ko'rinishga ega bo'laveradi. Ulardan gazlama naqsh tasvirlarini loyihalashda foydalanish mumkin. IFS va L-tizimlar usuliga asoslangan fraktal naqshlar qat'iy o'ziga o'xshashlik xususiyati asosida hosil qilinadi, hamda ularni to'qimachilik sanoati dizaynida qo'llash mumkin bo'ladi [4].

To'qimachilikda to'quv dizayni ko'pincha L-tizimi tomonidan o'ziga o'xshashligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi.

To'qimachilik naqsh dizaynida keng qo'llaniladigan fraktal turlaridan biri murakkab fraktallardir. Mandelbrot va Julia to'plamlari o'z variatsiyalari bilan birga fraktallarning ushbu turiga misol bo'la oladi. Murakkab fraktal naqshlarni hosil qiluvchi yana bir algoritim ildiz topish usuli yordamida olingan naqshlardir. Ushbu usul yordamida olingan naqshlardan gilam, gazlama naqshlari, haykallar yoki animatsiyalar yaratishda foydalanish mumkin.

Naqsh-naqshli gazlamaning ajralmas badiiy asosi hisoblanadi. Tabiiy gazlama naqshini hosil qilish vazifasini gazlama va naqshning tuzilishi hamda rangi bo'yicha bajarish kerak bo'ladi [5].

Naqsh qadimiy va zamonaviy dekorativ san'at singari libosda bezak va bezatish rolini o'ynaydi, hamda ba'zi muvofiq shakllar orqali ularda qo'llaniladigan naqshlarga libos naqshlari deyiladi. To'qilgan trikotaj libosni oddiy gazlama kabi qirqish va o'rash orqali o'zgartirish mumkin emas. Shunday qilib, yangi gazlamalarga qo'llash bilan bir qatorda naqshli gazlamalar dizaynining muhim qismiga aylanadi. Jakkard tomonidan trikotaj gazlama uchun rang naqshlarini hosil qilish mumkin. Jakkard - rangi bitta chiziqdagi ranglar soniga bog'liq bo'lgan turli xil rangdagi iplar bilan to'qilgan naqshlardir. Naqshli bezaklarda o'simliksimon islomiy naqshlar-hayotning davomiyligi, avlodlar kelishini; gullarning chaman bo'lib ochilib turishi-baxt, quvonch va shodliklarga to'la hayot orzusi; quyosh-yorug'lik, issiqlik, mo'l hosil; oy-baxt va visol, osoyishta baxtli hayot; oftoba-mo'l-ko'lchilik, baxtiyorlik; ko'za, suv- dehqonning umidi, hosilning mo'l bo'lishi, oilada fayz-baraka, seroblik, serfarzandlik (ko'za, oftobalar asosan so'znaning yuqori burchaklarida tikiladi).

O'simliksimon bezaklarning ichida eng keng tarqalganlaridan yana biri lola, bodom yoki qalampir tasvirlari bo'lib, ular juda ko'p shakllarga ega. Bundan tashqari rang - barang iplar bilan tikilgan doira gullari ham mavjud bo'lib, ular ma'lum guruhlariga bo'linadi. Ular, zamoncha, oftobacha, ko'zacha deb ataladi. Toshkentda doira gul, oy, Buxoro va Nurotada moh (oy), Samarqandda lola deb yuritiladi. Naqshlarda buyum tasviri ko'p ishlatilishi mumkin, masalan, ko'za tasviri. Ko'za yoki choynakka ba'zan shoxcha solib qo'yilib, uni tangacha bezaklar bilan bezatiladi

Jakkard gazlama–murakkab va oddiy shaklda to‘qilgan gazlama hisoblanib, ularning asosida 24 tadan ortiq turlicha to‘qilgan iplar mavjud bo‘ladi [6]. Shuningdek, Jakkard gazlamalar rangli naqshlardan iboratdir. Jakkard gazlamalar quyidagi xususiyatlarga ega: mahsulotning mustahkamligi, ranglarning yorqinligi, yuvishga chidamli, tozalash oson, chiroyli ko‘rinishga ega va boshqalar. Jakkard gazlamalarning bir necha xil turlari mavjud: Jakkard - satin, Jakkard - shelk, Jakkard - atlas, Jakkard - trikotaj, Jakkard -streych va boshqalar (2 - rasmga qarang).

1-rasm. O‘simliksimon milliy naqshlar.

2-rasm. Jakkard gazlamalar.

Jakkard naqshli gazlamaning naqsh dizayni har doim olimlarning o‘rganishga bag‘ishlangan asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda naqshning ko‘plab shakllari trikotaj liboslarni loyihalashda qo‘llanilishi namoyon bo‘ldi. Masalan, Cai Yanyan fraktal tasvirlarni tizimli ravishda ishlab chiqish usulini o‘rgangan va “Fraktal geometriyani libos modellari dizaynida tadqiq qilish va qo‘llash” nomli kitob yozgan. Fraktal grafika kiyimlar dizaynida qo‘llaniladi va o‘ziga xos effektlar jadvalini beradi. Vang Shuyin yozgan “Fraktal nazariya asosida kostyumlar dizaynini o‘rganish va qo‘llash” kitobida fraktal nazariyaga oid asosiy bilimlarni, fraktal grafika dizaynining algoritmini va oldingi tadqiqotlar asosida kiyim modelini yaratishda dizayn tadqiqotlaridan foydalanishni o‘rganish bo‘yicha ko‘rsatmalar berilgan [7].

Masalaning qo‘yilishi. Fraktallar qurish uchun ularning matematik ifodalarni turli usullardan foydalangan holda qurish kerak bo‘ladi. Bunda bir necha usullardan qo‘llaniladi, bular IFS (Iteration function systems–Iteratsion funksiyalar tizimlari (IFT)) usuli [1,3,8], L-tizimlar usuli [2,3], arifmetik xususiyatlarga asoslangan binomial bazis ko‘phadlar nazariyasi usuli [8,11], R-funksiya usuli (RFM) [7,8], to‘plamlar nazariyasi usuli [12,13] va boshqalar.

L-tizimlar usuli tasvirni qurish uchun tilshunoslik grammatikasini yaratish usulida modellashtirilgan algoritmdir. Fraktal tasvirni simulyatsiya qilish L-tizimlari usuli va genetik algoritmnini aralashtirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Ko‘plab klassik fraktallar L-tizim usuli bilan hosil qilinadi. Shuningdek, u o‘simliklar morfologiyasini, ayniqsa o‘simliklarning tana tuzilishini simulyatsiya qilishi mumkin. Bu virtual o‘simlikni o‘rganish uchun muhim usulga aylandi.

IFS (Iteration Function System) usulining asosiy g‘oyasida qism va butunlikning o‘zaro o‘xshashligi fraktal xususiyat bo‘lib, qism butunning replikasidir, ular hajmi, holati va yo‘nalishi bo‘yicha farqlanadi. IFS usulida ma’lumotlarni siqish amalga oshiriladi. Shunday qilib, berilgan rasmlar uchun, ma’lumot shakllanishi qonuniyatlari olingan taqdirdagina sezilarli darajada siqilishi mumkin. Genetik algoritmlar bilan taqqoslash orqali IFS fraktal xususiyatlarga ega o‘simliklarni tabiat qonunlariga yaxshiroq javob beradigan tarzda taqlid qilishi mumkin. IFS usuli fraktal tasvirni qayta ishlash usullarining eng dinamik usuli hisoblanadi.

RFM (R-Function Method) usuli yordamida oddiy sohalarning ma’lum tenglamalari bo‘yicha tuzilgan sohalarning chegarasi tenglamalarini oshkormas shakli quriladi. RFM usuli funksiyalarni cheksiz qiymatli mantiq yoki toqmantiq instrumenti sifatida qaraladi [9,10].

RFM usulida algoritm uchun kiruvchi ma’lumot quyidagilar:

1. Foydalaniladigan standart primitivlarning ko‘rinishi: to‘g‘ri chiziq, doira, ellips, to‘rtburchak, uchburchak, qavariq ko‘pburchak, aylana, muntazam ko‘pburchak va boshqalar (foydalanuvchining so‘roviga qarab menyu yoki ularning ko‘rinishi to‘ldirilib boriladi).

2. Standart primitivlarni o‘lchami va o‘rnini aniqlovchi geometrik parametrlar.

Bu ma‘lumotlar asosida tayanch funksiyalar avtomatik shakllantiriladi, chaqirilgan primitivlarning normallashtirilgan tenglamasi va belgilar bo‘yicha tashkil etilgan soha geometriyasining “ichkari tomon” - “tashqari tomon”larining predikat hamda analitik funksiyalari shakllantiriladi.

Odamlarning turmush darajasining yaxshilanishi natijasida doimiy ravishda yashash muhiti, kiyim-kechak va boshqa narsalarga nisbatan talab darajasi ortib, naqshga bo‘lgan talab ham juda yuqori bo‘ladi. Fraktallar nazariyasi ushbu talabni aniq qondirgan holda, tasvirlarni yaratish uchun cheksiz imkoniyatlarni taqdim etadi. Geometrik modellashtirishga asoslangan an’anaviy naqsh dizayni kamroq o‘zgaradi. Fraktal tasvirga asoslangan naqsh dizayni bir-biridan ancha farq qiladi, hamda yaratilgan naqsh o‘z parametrlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun fraktalga asoslangan naqsh odatiy bo‘lmasdan, turli uslubdaligi o‘ziga xosdir. An’anaviy estetik jozibaga javob beradigan rang-barang badiiy naqshlar fraktal naqshlarni tahrirlash, qayta o‘zgartirish yoki birlashtirish orqali hosil qilinadi. Uni to‘qimachilik naqshlari dizaynida qo‘llash yangi imkoniyatlarni ochadi [12].

Yechish usuli. *L-tizimlar usuli va ularni fraktallarni qurishda qo‘llash.* 1968 yili Aristidom Lindenmayer (ma‘lumoti bo‘yicha biolog) tomonidan ishlab chiqilgan L-tizimlar usuli geometrik fraktallarni qurishda eng oddiy hisoblanadi. Lindenmayer tabiatning murakkab obyektlarini bir nechta qoidalar hamda oddiy tashkil etuvchilar yordami bilan ifodalash jarayonlari usulini taklif qilgan. L-tizimlar rasmiy tillarni o‘rganishda kiritilgan, shuningdek undan seleksiyaning biologik modellarini ishlab chiqishda foydalangan. Bunda bo‘g‘imlar qoidalariga tayanilgan va simvulli satrlarga almashtirilgan aniq rasmiy grammatikada foydalangan [2,3,8,9].

L-tizimlar usuli bir necha tillarning yetarli darajada oddiy grammatikasi bo‘lib, ular ustida turli muhitlar yordamida inisiator va almashtirishlarni bayon etuvchi Logo tilining analogik vositalaridir (tekislikda va fazoda oddiy geometrik shakllarni mumkin bo‘lgan almashtirishlarini aksiomatik bayon etish).

“F” - α yo‘nalishda h qadam oldinga iz qoldirib;

“f” - α yo‘nalishda h qadam oldinga iz qoldirmay;

“+” - β burchak ostida (soat strelkasi bo‘yicha) o‘ngga burilish;

“-” - β burchak ostida (soat strelkasi bo‘yicha) chapga burilish;

“[“ - (x,y,α) boshlang‘ich holatini xotiraga saqlab qolish;

“]” - oxirgi saqlanganlarni holati (x,y,α) ni eslab qolish.

“&” - bir daraja tepaga ko‘tarish;

“^” - bir daraja pastga tushish;

“\” - bir daraja soat yo‘nalishi bo‘yicha aylantirish;

“/” - bir daraja soat yo‘nalishiga teskari aylantirish;

“|” - 180 daraja burish (vertikal);

“”” - joriy uzunlikni qadam kattaligi o‘lchovi bilan ko‘paytirish;

“!” - joriy qalinlikni qalinlik o‘lchovida ko‘paytirish;

“;” - joriy burchakni burchak o‘lchovida ko‘paytirish;

“_” - joriy uzunlikni qadam o‘lchamlari o‘lchoviga bo‘lish.

L-tizimlar usuli yordamida ko‘pgina aniq o‘xshash fraktallarni qurish mumkin, ya‘ni Kox qor tomchisi, Serpin uchburchaklari, Peano egri chiziqlari va boshqa murakkab qurishlar ham amalga oshiriladi [1-3].

Faraz qilamizki ixtiyoriy simvollardan tashkil topgan aksioma deb ataluvchi qator va qoidalar deb ataluvchi qatorlar majmuasi mavjud.

Natijalar va na‘munalar.

Tubbutoq fraktalini L-tizimlar usulida aksiomatik ishlab chiqamiz.

Aksioma: F

Qoida: $F[+FF][-FF]F[-F][+F]F$

Burchak: 36°

$W_0 = F[+FF][-FF]F[-F][+F]F,$

$W_1 = F,$

$W_2 = W_1(W_0),$

tenglamalar asosida tubbutoq, shohsimon fraktal tuzilishli naqshlarning sxematik modellari ishlab chiqildi. Grafikani qo'llab-quvvatlovchi Python dasturlash muhiti yordamida ishlab chiqilgan dasturiy vosita asosida yuduzsimon, yarimoysimon hamda butoq fraktal naqshlarning n ta qadamdagi natijalari keltirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы // Ижевский институт компьютерных исследований, НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2010. -656 с.
2. Lindenmayer A. The Algorithmic Beauty of Plants // Springer-Verlag, New York. 2004. - 240 p.
3. Anarova Sh.A. Fraktallar nazariyasi va fraktal grafika. Darslik. – T.Universitet. 2021. – B. 254.
4. Anarova Sh., Ibrohimova Z.. To'qimachilik sanoati dizaynida fraktal grafikadan foydalanish. "Инновацион ёндашувлар илм-фан тараққиёти калити сифатида: ечимлар ва истиқболлар" мавзусидаги республика миқёсидаги илмий-техник анжуман материаллари тўплами - Жиззах: ЎзМУ ЖФ, 2020 й., 67-72 б
5. Anarova Sh., Narzulloyev O.M., Ibragimova Z.E., Samidov M.N. Fraktal naqshlarni o'zbek milliy gilamlari va jakkard gazlamalarida qo'llash.// Мухаммад ал-Хоразмий авлодлари, "Дастурий ва компьютер инжинеринг технологияларининг замонавий муаммолари", Илмий-амалий ва ахборот-таҳлилий журнал, № 1 (11), – Тошкент, 2020. 132-136 б.
6. Дзембак Н.М. Конструирование жаккардовых тканей. // Учебное пособие. Санкт-Петербург 2018. 8-15 с
7. Wang, Weijie, et al. Research on garment pattern design based on fractal graphics. // EURASIP Journal on Image and Video Processing 2019.1 (2019): - pp.1-15
8. Anarova S.A., Sadullaeva S.A., and Berdiev G.R. Calculation of building dimensions in the method of composition fractal analysis // International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Nov. 2021, –P.01–04.
9. Anarova Sh.A., Ibrokhimova Z.E., Berdiev G.R. An Algorithm for Constructing Equations of Geomtry Fractals Based on Theories of R-functions. // International Symposium on Multidisciplinary Stuies and Innovative Technologies (ISMSIT) INSPEC Accession number 20116939 – P. 192–196.
10. Anarova S.A., Ibrohimova Z.E. Methods of Constructing Equations for Objects of Fractal Geometry and R-Function Method // Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) this link is disabled, 2022, 13184 LNCS, – P. 425–436.
11. Bondarenko B.A. Generalized Pascal Triangles and Pyramids, their Fractals, Graphs, and Applications USA, Santa Clara: Fibonacci Associations, The Third Edition. 2010. – P. 296.
12. Анарова Ш.А., Иброхимова З.Э., Бекмуродова М.Ш., Пармонкулов Ф.Н. Геометрические модели сложных фрактально-структурных орнаментов в национальных дизайнах // Научный журнал Проблемы вычислительной и прикладной математики. Ташкент-2022.-№ 4(42).-С.93–116.